

Pengembangan SDM untuk Memperkuat Mutu Kinerja Institusi

Siti Winda Nurjanah, Muhammad Abdul Rozak

Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor

sitiwindanurjanah23@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep, tujuan, metode, kendala, serta faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka memperkuat mutu kinerja institusi pendidikan. Menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan, data dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menyintesis berbagai literatur terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan SDM merupakan proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan melalui beragam metode, seperti pendidikan formal, pelatihan di tempat kerja, mentoring, rotasi tugas, sertifikasi profesional, hingga belajar mandiri. Pengembangan SDM memiliki tujuan utama meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, serta kualitas layanan. Keberhasilan pengembangan SDM dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal, dan faktor individu, sementara kendala dapat muncul dari kurangnya motivasi, minimnya dukungan manajemen, serta tidak optimalnya tindak lanjut program. Pengembangan SDM terbukti memberikan manfaat signifikan bagi institusi, termasuk peningkatan kinerja, produktivitas, motivasi, dan daya saing. Dengan demikian, pengembangan SDM menjadi investasi strategis untuk memperkuat mutu layanan dan keberlanjutan organisasi pendidikan.

Kata kunci: Pengembangan SDM, Kinerja Institusi, Mutu Pendidikan, Pelatihan, Strategi Pengembangan

ABSTRACT

This study aims to describe the concepts, objectives, methods, challenges, and influencing factors of human resource development (HRD) in strengthening institutional performance within educational organizations. Employing a qualitative research approach through library research, the data were analyzed descriptively by identifying, categorizing, and synthesizing relevant academic literature. The findings indicate that HRD is a systematic process aimed at improving the knowledge, skills, and attitudes of educators and education personnel through various methods, such as formal education, on-the-job training, mentoring, job rotation, professional certification, and self-directed learning. The primary goals of HRD include enhancing effectiveness, efficiency, productivity, and service quality. The success of HRD is influenced by internal, external, and individual factors, while challenges may arise from low participant motivation, lack of managerial support, and limited program follow-up. HRD provides significant benefits for institutions, including improved performance,

productivity, motivation, and competitiveness. Thus, HRD serves as a strategic investment to strengthen service quality and ensure the sustainability of educational institutions.

Keywords: Human resource development, institutional performance, educational quality, training, development strategies.

Pendahuluan

Sumber daya manusia memiliki peran sebagai aset utama dalam berbagai bentuk organisasi, seperti dalam institusi pendidikan. Dalam perspektif manajemen modern, SDM memiliki peran yang lebih penting dibandingkan komponen pendukung seperti aset, sistem digital, maupun metode kerja, atas tindakan manusia adalah pihak yang mengawasi dan mengoptimalkan penggunaan seluruh faktor produksi (Sumarsono, 2003). Oleh karena itu, kualitas SDM sangat menentukan pencapaian organisasi dalam mewujudkan tujuannya secara maksimal dan hemat sumber daya.

Perkembangan teknologi yang begitu cepat, dinamika persaingan global, serta perubahan kebijakan pemerintah menuntut setiap organisasi khususnya institusi pendidikan untuk mengandalkan sumber daya manusia yang adaptif, mumpuni dan siap beradaptasi dengan perubahan. Namun pada kenyataannya, banyak tenaga kerja baru maupun tenaga pendidik yang hanya memiliki kemampuan teoritis dari bangku pendidikan formal, sehingga keterampilan praktis dan profesionalisme mereka perlu terus dikembangkan melalui program pengembangan SDM yang terencana.

Pengembangan SDM dalam pendidikan dipahami sebagai proses sistematis melalui pendidikan, pelatihan, perencanaan karier, serta pengembangan organisasi untuk penguatan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor pendidik maupun tenaga kependidikan (Harris & Desimone, 1998; Mubarak, 2021). Melalui pengembangan yang berkelanjutan, SDM diharapkan mampu menjawab kebutuhan pekerjaan saat ini dan di waktu yang akan datang, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan.

Fokus utama pengembangan sumber daya manusia adalah mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja perorangan maupun organisasi. SDM yang terlatih mampu bekerja lebih produktif, mengurangi pemborosan, memperkecil risiko kesalahan dan kecelakaan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat daya saing lembaga (Heidjrachman & Husnan, 2004; Tohardi, 2008). Dengan demikian, pengembangan SDM tidak hanya bermanfaat bagi individu melalui peningkatan karier dan motivasi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sebagai penerima layanan.

Pengembangan SDM memerlukan metode yang beragam dan berkelanjutan, mulai dari pendidikan formal, pelatihan kerja, mentoring, penugasan khusus, rotasi jabatan, sertifikasi profesional, hingga belajar mandiri (Farida Dwi Rahmawati, et al). Setiap metode dipilih sesuai kebutuhan organisasi dan kemampuan individu yang dikembangkan. Proses ini

berlangsung melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemberian umpan balik, hingga perbaikan program (Irawan, et al., 2024).

Namun demikian, pelatihan dan pengembangan SDM tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Beberapa kendala seperti rendahnya motivasi peserta, kurang tepatnya metode, minimnya dukungan manajemen, tidak adanya tindak lanjut, hingga kurang optimalnya evaluasi dapat menyebabkan program pengembangan tidak menghasilkan perubahan kinerja yang signifikan (Simamora, 2006).

Keberhasilan pengembangan SDM bergantung secara signifikan pada berbagai faktor, termasuk faktor internal seperti visi misi lembaga, pendekatan organisasi, kesempatan karier, serta kualitas SDM; faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, persaingan, regulasi pemerintah, serta kondisi ekonomi; maupun faktor individu seperti motivasi, kemampuan belajar, dan kesiapan menerima perubahan (Victorynie, et al., 2025). Oleh karena itu, program pengembangan SDM harus dirancang secara komprehensif agar mampu memperkuat kinerja institusi secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, pengembangan SDM menjadi kebutuhan mendesak bagi lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa tenaga pengajar dan administrasi pendidikan menguasai keahlian yang relevan guna menghadapi tantangan modern. SDM yang berkualitas akan menjadi kekuatan utama dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dan mencapai tujuan organisasi secara optimal.

Metode Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dalam studi kajian pustaka (library research). Sumber data penelitian berasal dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta dokumen akademik terkait enguatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam konteks pendidikan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahap: identifikasi, pengelompokan, dan sintesis informasi untuk menyajikan pemahaman mengenai konsep, tujuan, metode, kendala, dan faktor yang memengaruhi pengembangan SDM.

Hasil Penelitian dan Analisis

Definisi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan

Sumber daya manusia didefinisikan dalam beberapa cara, menurut Sonny Sumarsono (2003). Pertama, SDM dipandang sebagai staf yang menjaga kelancaran proses industri. Kedua, SDM adalah tim yang dapat memberikan layanan. SDM memainkan peran penting dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Karena merekalah yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya ini, manusia memegang posisi utama dibandingkan sumber daya lain seperti modal atau teknologi. Konsep ini mengarah pada kesimpulan bahwa SDM merupakan aset terpenting suatu organisasi, dan oleh karena itu, pengembangannya harus beradaptasi dengan lanskap teknologi yang berkembang pesat.

Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya untuk meningkatkan kualitas keterampilan sumber daya manusia dengan menggunakan berbagai teknik perencanaan pendidikan, manajemen staf, dan pelatihan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Harris dan Desimone (1998:2), pengembangan sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan yang terorganisir dan metodis yang bertujuan untuk membekali pekerja dengan kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan, baik saat ini maupun di masa mendatang. Pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan, menurut Fastino dalam M. Irfan Tasbih dan Tuti Andriani, adalah proses perencanaan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga kependidikan untuk mencapai hasil pendidikan terbaik. (Mubarok, 2021)

Dari pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan SDM mencakup semua tindakan yang dirancang untuk membantu individu memperoleh informasi, kemampuan, dan sikap yang diperlukan untuk menjalankan posisi mereka saat ini atau di masa mendatang. Kegiatan yang dimaksud berkaitan dengan isu-isu pengembangan karier dan organisasi, di samping pendidikan dan pelatihan. Dengan kata lain, pengembangan SDM berkaitan langsung dengan inisiatif untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap anggota organisasi, serta menawarkan jalur karier yang didukung oleh fleksibilitas organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Capaian yang Diharapkan dalam Pengembangan SDM

Setiap organisasi akan berupaya mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Pertumbuhan sumber daya manusia suatu organisasi, atau anggotanya, memiliki dampak signifikan terhadap efikasi dan efisiensinya. Hal ini menyiratkan bahwa sumber daya manusia organisasi perlu menerima pelatihan dan pengarahan terbaik yang tersedia. Karyawan yang mampu melaksanakan tugasnya dengan sukses dan efisien akan mampu mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, inisiatif pengembangan sumber daya manusia organisasi atau perusahaan menjadi krusial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan efikasi dan efisiensi karyawan dalam menjalankan dan mencapai tujuan program kerja yang telah ditentukan. Peningkatan efektivitas dan efisiensi karyawan dapat dicapai melalui peningkatan: pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan terhadap tugasnya.

Tujuan utama pengembangan sumber daya manusia adalah meningkatkan kualitas pekerja atau individu melalui inisiatif pelatihan untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dan memajukan bisnis atau organisasi. Untuk memaksimalkan potensi kerja, pengembangan berfokus pada kualifikasi pengetahuan dan kemampuan setiap orang serta mempertimbangkan hasil kerja individu dan kelompok. (Markey, 2019). Meningkatkan efektivitas karyawan dalam mencapai hasil kerja yang telah ditentukan merupakan tujuan lain dari pengembangan karyawan. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap karyawan terhadap pekerjaan mereka dapat membantu mencapai hal ini (Heidjrachman dan Husnan, 2004:74).

Perusahaan, karyawan, pelanggan, atau masyarakat yang menggunakan produk atau layanan perusahaan, semuanya akan memperoleh manfaat dari pengembangan karyawan. (Tohardi, 2008: 70) menyatakan bahwa tujuan pengembangan adalah:

a. Produktivitas. Produktivitas karyawan akan meningkat sebagai hasil pengembangan, dan seiring dengan peningkatan kemampuan teknis, interpersonal, dan manajemen mereka, kuantitas dan kualitas produksi pun akan meningkat.

b. Efektivitas. Tujuan pengembangan karyawan adalah untuk mengurangi keausan peralatan sekaligus meningkatkan efisiensi waktu, bahan baku, dan sumber daya manusia. Akibatnya, daya saing perusahaan berkurang dan pemborosan serta biaya produksi pun berkurang.

c. Kerugian. Tujuan pengembangan staf adalah untuk mengurangi kerugian pada produk, manufaktur, dan peralatan seiring dengan meningkatnya kemahiran pekerja dalam peran mereka.

d. Kecelakaan. Tujuan pengembangan adalah untuk menurunkan kecelakaan karyawan, yang akan menurunkan biaya medis bagi perusahaan.

e. Layanan. Karena layanan pelanggan yang lebih baik merupakan daya tarik utama bagi mitra perusahaan, pengembangan berupaya untuk meningkatkan layanan staf kepada klien perusahaan.

f. Moral. Moral karyawan akan meningkat sebagai hasil pengembangan karena pengetahuan dan kemampuan mereka sejalan dengan peran mereka dan mereka termotivasi untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik.

g. Profesi. Peluang untuk kemajuan profesional bagi karyawan tumbuh sebagai hasil pengembangan karena peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan produktivitas. Promosi di bidang sains biasanya ditentukan oleh kinerja dan tingkat kompetensi seseorang.

h. Konseptual. Peningkatan kemampuan teknis, interpersonal, dan manajerial akan memungkinkan manajer untuk membuat penilaian yang lebih baik dengan lebih cepat dan efektif.

i. Kepemimpinan. Melalui pengembangan, motivasi seorang manajer akan lebih terfokus, kepemimpinannya akan meningkat, dan hubungan mereka satu sama lain akan semakin kuat, menghasilkan kolaborasi vertikal dan horizontal yang lebih harmonis.

j. Penghargaan. Pengembangan penghargaan karyawan (gaji, upah, insentif, dan tunjangan) akan meningkat karena peningkatan produktivitas mereka.

k. Konsumen. Pelanggan akan mendapatkan manfaat lebih dari pengembangan karyawan karena mereka akan menerima barang atau jasa berkualitas lebih tinggi.

Urgensi Pengembangan SDM

Para manajer dan eksekutif perusahaan semakin menyadari pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Hal ini terutama berlaku ketika karyawan baru hanya memiliki kemampuan teoritis yang mereka pelajari di perguruan tinggi atau selama pendidikan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk melatih, meningkatkan, dan menyelaraskan bakat mereka secara efektif dan efisien, pengembangan diperlukan.

Meskipun membutuhkan biaya yang besar, pengembangan sumber daya manusia sangat penting. Namun, bagi bisnis, pengeluaran besar ini merupakan investasi jangka panjang. Hal ini menjamin sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, memungkinkan mereka untuk bekerja lebih sukses dan efisien, mengurangi pemborosan peralatan dan bahan baku, serta menjamin pemeliharaan yang lebih lama. Daya saing perusahaan meningkat sebagai hasil dari peningkatan kinerja. Peningkatan daya saing ini menjamin bahwa bisnis memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai tujuan dan mengoptimalkan pendapatan. Hasilnya, sumber daya manusia yang ada dihargai dengan peningkatan gaji, yang dapat mereka gunakan untuk motivasi dan pengembangan diri di tempat kerja (Nun Tufa, 2018).

Strategi Pengembangan SDM

Menurut Farida Dwi Rahmawati dkk., terdapat sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia institusional. Di antaranya adalah:

- (1) Persekolahan formal adalah yang pertama. Seseorang dapat mengembangkan potensinya di bidang keahlian pilihannya, baik secara konseptual maupun praktis, melalui program akademik sarjana dan pascasarjana di universitas.
- (2) Pelatihan sambil bekerja. Cara lain untuk membantu guru dan staf kependidikan menjadi lebih kompeten sehingga mereka dapat memberikan pengajaran terbaik kepada murid-muridnya adalah melalui pelatihan di tempat kerja. Tujuan umum pelatihan di tempat kerja adalah untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dan teknis.
- (3) Nasihat dan pendampingan. Mentoring adalah proses di mana orang yang lebih berpengalaman membimbing orang yang lebih muda untuk membantu mereka mencapai potensi penuh, mengatasi tantangan, dan menjadi lebih kompeten saat memasuki dunia kerja.
- (4) Pengalaman sebelumnya dengan tugas atau proyek tertentu. Perkembangan karier seseorang dapat dipengaruhi oleh inisiatif atau tugas khusus yang meningkatkan keahlian dan kemampuan mereka serta meningkatkan profil mereka di tempat kerja.
- (5) Inisiatif pengayaan pekerjaan atau rotasi. Seseorang dapat memiliki pemahaman yang mendalam tentang administrasi institusi dengan berpartisipasi dalam program rotasi, yang akan memindahkan mereka ke berbagai tugas di berbagai disiplin ilmu.
- (6) Sertifikasi sebagai seorang profesional. Sertifikasi profesional merupakan strategi pengembangan sumber daya manusia yang dapat digunakan oleh organisasi dan individu

untuk meningkatkan profesionalisme pendidik. Pendekatan ini berfungsi sebagai tolok ukur kinerja setiap orang dalam upaya mereka untuk meningkatkan diri. Guru menunjukkan bahwa mereka telah mencapai tingkat kompetensi yang tinggi melalui proses sertifikasi profesional. Guru harus bekerja dengan baik dan terus meningkatkan diri melalui sertifikasi. Seseorang dapat meningkatkan harga diri dan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dalam pengembangan profesional mereka dengan menjadi pendidik bersertifikat.

(7) Belajar mandiri. Belajar mandiri berarti individu mencari informasi secara mandiri untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dengan menyesuaikan diri dengan situasi yang unik, termasuk media dan waktu pribadi, belajar mandiri dapat dilakukan secara fleksibel.

Proses Peningkatan SDM di Bidang Pendidikan

Tujuan dari inisiatif pengembangan sumber daya manusia ini adalah untuk meningkatkan kinerja pendidik melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan mereka. Perencanaan, implementasi, evaluasi, umpan balik, dan peningkatan merupakan tahapan-tahapan yang membagi kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan.

- a. Membuat rencana. Pengembang SDM harus: (1) Menganalisis kebutuhan selama fase perencanaan. Pengembang SDM harus menyelesaikan setidaknya tiga tugas selama sesi ini: (a) Menentukan persyaratan pengembangan SDM berdasarkan analisis kesenjangan antara kompetensi individu dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan institusi. (b) Membuat tujuan. Pengembang kurikulum perlu menetapkan tujuan pengembangan SDM yang terukur, tepat, dan tidak ambigu. (c) Membuat program. Pengembangan program harus disesuaikan dengan tujuan dan tuntutan yang telah ditetapkan.
- b. Eksekusi. Selama fase ini, pengembang SDM menerapkan strategi pengembangan kurikulum yang telah diputuskan selama tahap perencanaan, termasuk asesmen kompetensi, studi banding, magang, rotasi kerja, dan magang.
- c. Analisis. Pada tahap ini, pengembang mengevaluasi kinerja pendidik setelah keterlibatan mereka dalam program pengembangan SDM.
- d. Komentar. Ini mencakup pemberian umpan balik kepada pendidik atas pekerjaan dan pengembangan mereka.
- e. Pengembangan. Ini mencakup modifikasi program pengembangan SDM berdasarkan temuan evaluasi dan komentar (Irawan, et al. 2024).

Faktor penghambat pelatihan dan pengembangan

Kegagalan program pelatihan seringkali disebabkan oleh kelemahan guru. Selama pelatihan, pelatih harus disadarkan akan potensi masalah ini. Kekurangan berikut dalam pelatihan dan pertumbuhan dicatat oleh Simamora (2006:282):

- a. Permasalahan organisasi dianggap dapat dipecahkan melalui pelatihan dan pengembangan.
- b. Peserta kurang termotivasi untuk tetap berkomitmen dan fokus.
- c. Diasumsikan bahwa suatu metode akan bekerja sama baiknya untuk setiap kelompok dalam setiap situasi.
- d. Setelah pekerja kembali bekerja, kinerja peserta tidak dinilai.
- e. Tidak ada data biaya-manfaat yang dikumpulkan untuk menilai program pelatihan..
- f. Kurangnya pengawasan atau ketidakhadiran.
- g. Peran utama atasan tidak diakui.
- h. Pelatihan tidak akan pernah cukup kuat untuk menghasilkan peningkatan kinerja yang terukur.
- i. Persiapan tindak lanjut yang tidak memadai atau tidak ada.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan SDM dalam Memperkuat Kinerja Institusi

Proses pengembangan sumber daya manusia panjang, memakan waktu, dan membutuhkan dedikasi serta tekad yang kuat. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan sumber daya manusia dipengaruhi oleh sejumlah elemen, termasuk pengaruh internal dan eksternal serta faktor individu.

1. Variabel internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Visi, misi, dan tujuan organisasi merupakan beberapa elemen internal yang memengaruhi pengembangan SDM. Karyawan memiliki niat dan ambisi yang besar untuk mewujudkan rencana pengembangan SDM ketika mereka memahami visi, misi, dan tujuan organisasi. (2) Rencana untuk mencapai tujuan. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan SDM harus disesuaikan dengan keterampilan anggota atau individu. Hal ini akan memungkinkan tercapainya tujuan pengembangan SDM. (3) Peluang untuk pertumbuhan profesional. Intinya, semua karyawan menginginkan pertumbuhan karier yang jelas dan efektif.. Lembaga dapat meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan lembaga dengan menawarkan peluang pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, lembaga harus menciptakan program pengembangan karier yang komprehensif dan berkelanjutan. (4) Kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Selain kemahiran teknis, sumber daya manusia yang berkualitas memiliki kapabilitas yang luas, pandangan positif, dan kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan.
2. Variabel eksternal. Ini adalah variabel eksternal yang berasal dari luar perusahaan. Kemajuan teknologi merupakan salah satu contoh faktor eksternal yang dapat

berdampak pada pengembangan SDM. Karena teknologi berkembang begitu pesat, para profesional SDM harus terus meningkatkan kemampuan teknologi mereka. Karena teknologi dan pendidikan kini saling terkait erat, setiap anggota institusi harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, baik melalui pembelajaran mandiri maupun pelatihan yang disponsori institusi. (2) Persaingan dalam bisnis. Persaingan tidak mungkin dihindari. Agar SDM dapat bersaing, organisasi harus terlibat dalam pengembangan SDM yang berkelanjutan. Menjadikan persaingan sebagai tantangan untuk terus berupaya meningkatkan SDM. Lembaga yang tidak siap menghadapi persaingan semacam ini niscaya akan tertinggal. (3) Aturan dari pemerintah. Pengembangan sumber daya manusia diperlukan karena kebijakan pemerintah selalu berubah. Lembaga dapat menawarkan pelatihan dengan mensosialisasikan kurikulum sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah tertentu. (4) Kondisi perekonomian. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dapat dipengaruhi oleh situasi perekonomian. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan mudah jika perekonomian stabil, tetapi lembaga niscaya akan mempertimbangkan hal ini jika perekonomian tidak stabil.

3. Unsur Pribadi atau Karakteristik individu juga berdampak pada pengembangan SDM, selain pertimbangan internal dan eksternal. Unsur individu adalah unsur yang berasal dari peserta program pengembangan SDM. Keberhasilan inisiatif pengembangan SDM dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. (1) Inspirasi. Keinginan internal untuk terlibat dalam inisiatif pengembangan SDM dikenal sebagai motivasi. Seseorang yang sangat termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan SDM dapat melakukannya dengan antusias untuk memaksimalkan tujuan. (2) Kapasitas belajar. Setiap orang memiliki kapasitas belajar yang beragam; siswa dengan kapasitas belajar yang kuat akan lebih mudah menyerap materi baru, sementara mereka yang memiliki kapasitas belajar yang lemah akan memengaruhi hasil belajar. Belajar pasti akan lebih mudah bagi seseorang yang memiliki kecerdasan tinggi. (3) Persiapan. Kesiapan seseorang untuk terlibat dalam inisiatif pengembangan SDM akan memengaruhi kesiapan mereka untuk belajar dari mentor. Tentu saja, hal ini akan memengaruhi seberapa baik inisiatif pengembangan SDM tersebut berjalan. Komponen psikologis dari kesiapan seseorang untuk menerima perubahan terkini juga dapat digunakan untuk menentukan apakah mereka siap atau tidak untuk berpartisipasi dalam pengembangan SDM yang ditawarkan. Hal ini karena personel SDM yang siap menghadapi perubahan juga akan siap menerima pengetahuan baru untuk menerapkan perubahan (Victorynie, et al. 2025).

Manfaat Pengembangan SDM bagi Perusahaan

Peningkatan produktivitas pekerja, kinerja yang lebih baik, dan biaya operasional yang lebih rendah merupakan manfaat pengembangan sumber daya manusia bagi bisnis. Karyawan dengan pelatihan dan kualifikasi dapat bekerja lebih produktif, melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik, dan memberikan nilai tambah bagi bisnis. Selain itu, pengembangan

sumber daya manusia dapat membantu bisnis dalam membangun budaya tempat kerja yang positif, meningkatkan kepuasan kerja, dan menginspirasi staf.

Organisasi dapat memperoleh banyak manfaat dari pengembangan sumber daya manusia (SDM), antara lain:

1. Meningkatkan produktivitas: Personil yang berkualitas dan mampu melakukan tugas-tugas yang lebih baik dan lebih produktif, yang meningkatkan produktivitas perusahaan.
2. Meningkatkan kinerja karyawan: Instruksi dan pertumbuhan karyawan dapat membantu karyawan mengembangkan kemampuan dan informasi untuk membantu pekerja bekerja lebih baik dan melaksanakan tugasnya secara lebih efektif.
3. Meningkatkan motivasi karyawan: Ketika karyawan merasa bahwa perusahaan menawarkan kesempatan untuk keterampilan dan pengembangan karir mereka, mereka merasa termotivasi dan didedikasikan untuk institusi.
4. Meningkatnya kepuasan kerja: Pekerja yang diberi kesempatan untuk berkembang secara profesional dan merasa dihargai di tempat kerja cenderung lebih puas dengan posisi mereka, yang dapat membantu perusahaan mempertahankan talenta terbaik.
5. Meningkatkan reputasi perusahaan: Perusahaan yang dikenal memperhatikan pengembangan sumber daya manusia dapat menarik lebih banyak pencari kerja yang berkualitas dan membantu membangun reputasi yang baik.
6. Pengurangan biaya pelatihan: Dengan mengembangkan sumber daya manusia internal, perusahaan dapat mengurangi biaya pelatihan dan kebutuhan untuk merekrut karyawan baru dari luar.
7. Pengurangan risiko: Karyawan yang kompeten dan berkualitas cenderung melakukan lebih sedikit kesalahan, sehingga mengurangi risiko dan kerugian bagi perusahaan. (Okta Sastra. 2023).

Kesimpulan

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam pendidikan merupakan langkah sistematis dalam rangka meningkatkan mutu pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga pendidik maupun karyawan agar mampu menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini dan masa yang akan datang. Inti dari pengembangan SDM adalah peningkatan efektivitas kerja, efisiensi, serta kualitas kerja perorangan maupun organisasi, termasuk produktivitas, moral, kepuasan kerja, serta pelayanan kepada konsumen.

Pengembangan SDM dilakukan melalui berbagai metode, seperti pendidikan formal, pelatihan di tempat kerja, mentoring, pengalaman proyek, rotasi tugas, sertifikasi profesional, dan belajar mandiri. Proses pengembangan SDM mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, feedback, dan perbaikan program.

Keberhasilan pengembangan SDM dipengaruhi oleh faktor internal (visi-misi organisasi, strategi, kualitas SDM, kesempatan karier), faktor eksternal (teknologi, persaingan, peraturan pemerintah, kondisi ekonomi), dan faktor individu (motivasi, kemampuan belajar, kesiapan). Kendala yang mungkin muncul antara lain kurangnya motivasi peserta, keterbatasan manajemen, atau tidak adanya tindak lanjut.

Manfaat pengembangan SDM sangat signifikan, termasuk peningkatan produktivitas, kinerja, motivasi, kepuasan kerja, reputasi perusahaan, serta pengurangan biaya dan risiko operasional. Dengan demikian, pengembangan SDM merupakan investasi strategis jangka panjang bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Referensi

- D. Rahmawati, et al. 2022 “Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan,” Pop. J.Penelit. Mhs., vol.1, no.3.
- DeSimone,R.L,& Harris, d.m. 1998. Human Resources Development. Second edition. (Orlando; The Dryden Press).
- Heidjrachman dan S. Husnan. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia (BPFE. Yogyakarta).
- I. Victorynie, S. Maesaroh, and H. Sayuthi, 2025. “Penerapan metode pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kompetensi guru,” vol.8, no.1.
- Irawan, et al. 2024. “Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Berkelanjutan: Strategi Untuk Meningkatkan Keterampilan dan Kompetensi dalam Organisasi,” 1st ed. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Nun, Tufa. 2018. “Pentingnya Pengembangan SDM”, ejournal.unzah.ac.id.
- R. Mubarak, 2021. “Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam,”AL-FAHIM J. Manaj. Pendidik. Islam, vol.3, no.2.
- Sastra, Okta. 2023. “Human Resource Management Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Era Digital”. Politeknik LP3I Bandung.
- Simamora. 2006. “Manajemen Sumber Daya Manusia”. Cetakan Kedua. (Bogor :Ghalia Indonesia).
- Sumarsono, Sonny. 2003. Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan (Yogyakarta : Graha Ilmu).